

PANORAMA DO HIV NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE INFECÇÃO E CASOS DE AIDS ENTRE OS ANOS DE 2012 A 2022.

Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 15/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8350662

Lucas Alexandro Câmara Da Costa¹
Paulo Locatelli Paumgarten¹
Antônio Bonifácio De Souza Neto¹
Giovanni Dos Santos Oliveira¹
José Braym Souza Da Silva¹
Maria Vitória Melo Almeida¹
Cleuson Vieira Costa¹
Jemima Castro Do Prado¹
Jonas Castro Silva¹
Rita De Cássia Souza Pinheiro¹
Kelly Emi Hirai²

INTRODUÇÃO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma pandemia global causada por duas espécies de vírus da família Retroviridae e do gênero Lentivírus (DUFAIT et al, 2012). Essas duas espécies, HIV-1 e HIV-2, surgiram como resultado de múltiplas transmissões interespecíficas do vírus da imunodeficiência símia (SIV). Comumente, tal zoonose possuía potencial limitado de propagação entre humanos, porém, um evento no oeste da África em uma dessas transmissões virais entre espécies diferentes de primatas deu origem ao HIV-1, principal causa da pandemia de AIDS (Sharp PM e Hahn BH, 2011).

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é caracterizado por apresentar a enzima transcriptase reversa, o que lhe provém a capacidade de transcrição do RNA viral em DNA, que por sua vez se integra ao genoma da célula do hospedeiro e passa a ser chamado de provírus. As principais células infectadas são tipos específicos de linfócitos que apresentam a molécula CD4 e macrófagos (RACHID e SCHECHTER, 2017).

Em virtude disso, somente o estágio mais avançado da infecção por HIV que corresponde a AIDS, síndrome que ataca o sistema imunológico dos portadores, tornando seus organismos suscetíveis a diversos tipos de outras infecções. Como resultado, as evidências clínicas voltadas ao vírus HIV em indivíduos são relacionadas com outras patologias oportunistas pois, na grande maioria das vezes, o vírus por si só apresenta manifestações assintomáticas (DIAS e col, 2020). Como se não bastasse todas essas debilidades fisiológicas, os portadores também enfrentam preconceitos e discriminação sociais por apresentarem tal diagnóstico (MACIEL e col, 2019).

Diante das mazelas causadas por esta síndrome, a instituição UNAIDS, principal organização intergovernamental no combate à AIDS, foi criada em 1996 com o intuito de promover a cooperação internacional nos estudos da difusão das infecções por HIV. Nas suas análises epidemiológicas recentes, essa organização estimou a existência de 38,4 milhões de pessoas no mundo vivendo com o vírus HIV em 2021. Nesse ano, 650 mil pessoas socialmente diversas e distribuídas de maneira heterogênea pelo mundo morreram por doenças relacionadas à AIDS (UNAIDS, 2021).

Do mesmo modo, no Brasil, a epidemia de AIDS pode ser considerada multifacetada, não possuindo um perfil epidemiológico único em todo o país. Além disso, o país tem registrado, anualmente uma média de 36,4 mil novos casos de AIDS nos últimos cinco anos (Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2022), e somente em 2021 foram estimados 13 mil óbitos por doenças relacionadas a AIDS no Brasil (UNAIDS, 2021).

A base de dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), disponibilizada pelo Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), registrou no Brasil, entre 2010 e 2019, um total de 338.966 casos de internações por HIV, correspondente a gastos de valor total de 451.391.793,16 reais (SANTOS et al 2020). Recursos esses que apesar de terem sido de dispêndio necessário, induz ao questionamento da eficiência da profilaxia a AIDS no Sistema Público de Saúde, uma vez que os gastos volumosos citados acima ainda não abrangem a distribuição de medicamentos antiretrovirais, usados no tratamento da AIDS, e nem o acompanhamento com equipe multiprofissional com auxílio psicológico necessário às pessoas com AIDS (DIAS WB et al, 2020).

Em virtude do grande sofrimento causado por essa síndrome no Brasil, do elevado número de internações e com foco nos antecedentes epidemiológico da AIDS no país, o presente estudo tem como objetivo construir uma série histórica dos casos de AIDS entre os anos 2017 a 2022 no Brasil. Possibilitando, dessa maneira, elucidar e discutir dados importantes para a alocação dos recursos públicos e promoção da saúde e gerenciar o financiamento da saúde sob a perspectiva do SUS.

A qual neste trabalho termos como objetivo construir uma série histórica da infecção do HIV e casos de AIDS entre os anos 2017 a 2022 no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, do perfil epidemiológico da AIDS na população do Brasil, durante o período de 2017 a 2022.

O estudo incluiu, todas as notificações de AIDS entre residentes do Brasil nos anos de 2017 a 2022. As variáveis basearam-se no conteúdo disponível no Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN) para HIV/AIDS, em que foram coletados dados exclusivamente do SINAN, nas quais as variáveis de pesquisa são: ano de notificação, sexo, categoria de exposição hierárquica, escolaridade, região notificado.

Além disso, foi analisado o Boletim epidemiológico HIV/Aids 2022, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério de Saúde (DCCI/SVS/MS), que contém dados epidemiológicos referentes aos anos entre 2011 e 2021.

Os dados obtidos foram armazenados em planilha Excel, organizados em categorias de interesse para a pesquisa, para avaliação posterior.

RESULTADO

No Brasil, é possível identificar que há uma predominância de notificações dos casos de AIDS em indivíduos do sexo masculino (69,77%) em relação as mulheres (30,33%), durante o período de 2012 a 2022 (Tabela 1).

(Tabela 1 – Frequência de notificações de Aids por Sexo segundo Ano Notificação)

Ano Notificação	Masculino	Feminino	Em Branco	Total
2022	6.626	2.465	2	9.093
2021	14.726	5.356	2	20.084
2020	13.069	4.915	0	17.984
2019	16.941	6.728	0	23.669
2018	17.441	6.972	0	24.413
2017	19.500	7.895	2	27.397
2016	17.878	7.647	0	25.525
2015	17.948	8.187	0	26.135
2014	18.933	9.151	0	28.084
2013	18.685	9.408	0	28.093
2012	14.440	7.595	0	22.035
TOTAL	176.187	76.319	6	252.512

Fonte: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI). Além disso, ao analisar a frequência de notificações pelo critério de exposição hierarquizada (Tabela 2), que identifica as populações em vulnerabilidade quanto à exposição do vírus HIV, sendo possível identificar que há um maior quantitativo de heterossexuais notificados, estes ocupam 52,06% do total de notificações, sendo destes 51,79% de homens e 48,20% de mulheres. Já em indivíduos homossexuais (22,24% do total de casos), são 98,17% homens e 1,82% mulheres. Ademais, há também a frequência de casos de usuários de drogas injetáveis (UDI), que somam 2,35% das notificações e os casos de transmissão vertical – quando a mãe infectada transmite ao filho, durante a gestação, parto ou amamentação – que somatizam 1,06% do total de casos.

Tabela 2 – Frequência de notificações de Aids por Sexo segundo Categoria de Exposição Hierárquica

Categoria Exposição Hierárquica	Masculino	Feminino	Em Branco	Total
Heterossexual	68.103	63.371	0	131.474
Homossexual	55.154	1.024	0	56.178
Bissexual	13.030	550	0	13.580
Transmissão Vertical	2.138	1.915	0	4.053
UDI	4.744	1.213	1	5.958
Hemofílico	48	1	0	49
Transfusão	26	17	0	43
Acid. Material Biológico	8	1	0	9

Ignorado	32.937	8.227	5	41.169
TOTAL	176.187	76.319	6	252.512

Fonte: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI). Ademais, ao analisar os dados referentes a cor da pele e a escolaridade dos indivíduos notificados (Tabela 3), é possível identificar que a maior porção está em indivíduos de cor parda, sendo estes 44,21%, em seguida indivíduos da cor branca, que totalizam 42,14% do total notificado. Já em critério de escolaridade, a maior recorrência é em indivíduos com Ensino Médio Completo, os quais ocupam 26,02% do total.

Tabela 3 – Frequência de notificações de Aids por Raça/cor segundo Escolaridade

Escolaridade	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Ignorado	Total
analfabeto	1.009	763	21	3.057	43	100	4.993
1ª a 4ª série incompleta	4.927	2.315	67	8.244	120	308	15.981
4ª série completa	4.186	1.629	53	5.213	33	228	11.342
5ª a 8ª série incompleta	13.409	4.489	194	17.498	92	645	36.327
fundamental completo	8.940	2.383	87	9.572	77	423	21.482
médio incompleto	6.658	1.862	85	7.610	65	331	16.611
médio completo	21.844	4.738	254	21.793	122	970	49.721
superior incompleto	6.189	976	72	4.337	31	244	11.849
superior completo	12.778	1.301	136	6.167	39	455	20.876
não se aplica	576	140	5	972	17	140	1.850
TOTAL	80.516	20.596	974	84.463	639	3.844	191.032

Fonte: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI). Para mais, numa análise regional (Tabela 4), é possível identificar que 38,03% das notificações se acumulam no Sudeste, sendo a região com o maior número de casos. Além disso, não há um padrão quanto ao ano de maiores notificações entre as regiões, por exemplo, 2017, foi o ano com maior quantitativo de notificações para a região Sudeste, já no Sul foi o ano de 2014. Porém em aspectos gerais, o ano de 2013 foi o ano com maior número de notificações, com um total de 28.093, 11,12% do percentual total de casos.

Tabela 4 – Frequência de notificações de Aids por Região Not. segundo Ano Notificação

Ano Notificação	Região Norte	Região Nordeste	Região Sudeste	Região Sul	Região Centro-Oeste	Total
2022	1.077	2.212	3.490	1.675	639	9.093
2021	2.416	4.830	7.581	3.672	1.585	20.084
2020	1.720	4.314	6.889	3.710	1.351	17.984
2019	2.453	5.528	8.460	5.445	1.783	23.669

2018	2.647	5.867	9.040	5.084	1.775	24.413
2017	2.776	6.168	11.067	5.404	1.982	27.397
2016	2.222	5.743	10.097	5.796	1.667	25.525
2015	2.215	5.878	10.277	6.016	1.749	26.135
2014	2.809	6.110	10.422	6.588	2.155	28.084
2013	2.835	6.027	10.465	6.491	2.275	28.093
2012	1.735	4.653	8.244	5.599	1.804	22.035
TOTAL	24.905	57.330	96.032	55.480	18.765	252.512

Fonte: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI).

DISCUSSÃO

No Brasil, é possível identificar que há uma predominância de notificações dos casos de AIDS em indivíduos do sexo masculino (69,77%) em relação as mulheres (30,33%), durante o período de 2012 a 2022 (Tabela 1). Tal diferença expressiva possivelmente envolve a influência da masculinidade hegemônica ainda pregada pela sociedade machista, que estimula a tomada de decisões de modo impulsivo por homens e uma vida sexual desenfreada. Portanto, a multiplicidade de parceiras sexuais, comportamento justificável pela masculinidade hegemônica, justifica a maior ocorrência de de casos de AIDS em indivíduos do sexo masculino (BORGES et al, 2021).

Ainda na Tabela 1, observa-se um discrepante aumento no número de casos de AIDS nos anos de 2013 e 2014, o qual suscitou comportamentos e respostas coletivas, nos quais estão inseridas estratégias políticas oficiais em seus diversos contextos para a melhoria do Tabela ao longo dos anos (Villarinho, et al., 2013). Diante disso, em 2017 o Sistema Único de saúde (SUS) começou a oferecer a Profilaxia pré-exposição sexual (PeEP), caracterizada pelo uso cotidiano da combinação de dois antirretrovirais (Tenofovir associado a entricitabina – TDF/FTC) antecedendo as práticas sexuais.

Com a implementação da chamada “prevenção combinada”, que consiste na estratégia de propor a oferta de novos métodos preventivos, como profilaxias pré e pós-exposição sexual (PrEP e PEB) e os métodos clássicos como preservativos masculino e feminino houve, nos anos seguintes, um otimismo acerca do controle de casos da doença (Zucchi, et al.,2018).

É possível notar que, na tabela 02, há uma maior diferença nas notificações de casos de HIV/AIDS em heterossexuais, em relação à homossexuais, sendo que o primeiro corresponde aproximadamente 55%, enquanto o segundo corresponde aproximadamente 22% dos infectados totais. Embora os dados atuais tragam essa distribuição, o estigma que persiste no Brasil é que a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana é uma doença que infecta principalmente os homossexuais (Knew et all, 2022). Apesar do número considerável de contaminados heterossexuais, sendo estes não classificados como população-chave, mas como “população geral” (SECRETARIA DA SAÚDE, 2020).

Em 1982, quando o agente causador da patologia ainda era desconhecido, a publicação do Centers for Disease Control (CDC), dos Estados Unidos, deu origem à classificação para nomear a epidemia que atingiu a população de jovens homossexuais nos principais centros urbanos, Los Angeles, Nova York e São Francisco. Todavia, desde o primeiro diagnóstico, na década de 1980. Viver com HIV / AIDS é sinônimo de prática sexual excessiva, desviante e sem controle, como consequência dessa construção, homossexuais foram classificados como “Associados com a AIDS” (FERNANDES; ALVES DE TOLEDO BRUNS, 2021).

O que pode se notar no Tabela 02, há uma diferença no número de casos entre Homens que fazem Sexo com Homens (HSH) e Mulheres que fazem Sexo com Mulheres (MSM), sendo que os casos de HSH, representam aproximadamente 98% dos casos totais de homossexuais infectados.

Isso se deve a fatores que podem transmitir o HIV, uma vez que os HSH têm como principal risco de transmissão o sexo anal com coito interrompido, com maiores chances de contaminação, devido ao atrito ao praticar a atividade sexual, uma vez que, no Brasil, ainda é bastante comum o uso inconsistente do preservativo (BRUM, 2023). Apesar das MSM apresentarem riscos, há uma chance menor de haver contaminação, pois, geralmente, não há atrito ou rompimento de vaso sanguíneo no ato, sendo fontes mais comuns de contaminação o contato com sangue menstrual, secreções vaginais e o uso de brinquedos sexuais contaminados compartilhados (NERY et al, 2017).

Ao observar a tabela 3, constata-se a maior frequência de brancos (42,14%) e pardos (44,21%) infectados por HIV, o que demonstra uma interferência histórico-cultural indireta no processo de contaminação, visto que a inserção de negros e indígenas no âmbito escolar foi tardia devido aos diversos fatores como escravidão e preconceito. O que por sua vez, culminou em um menor número dessas parcelas da população em escolas e universidades (Marcato, 2015).

Porém, esse fator não se caracteriza como único determinante, pois em níveis de escolaridade mais altos são acompanhados de altos índices de contaminação por conta da maior exposição. Níveis de escolaridade referentes ao ensino médio completo apresentam mais números por conta da maior exposição ao vírus sem a devida precaução. Isso é, muitos estudantes de ensino médio estão iniciando a vida sexual e, por conta do preconceito social em relação ao referido tema, muitos optam por realizar a atividade sexual sem a devida proteção. O que, por sua vez, aumenta significativamente o número de adolescentes infectados (Adolescência e saúde, 1988).

É importante salientar que existe um nível considerável de subnotificações referentes aos números de infectados com baixa escolaridade, visto que, os meios de notificação são mais escassos e existem menos profissionais para realização de tal tarefa. Além de considerar o espaço geográfico, que muitas das vezes é de difícil acesso (Santos, 2018).

Por isso, vale ressaltar que, apesar do contexto histórico-cultural e atual, é preciso campanhas de conscientização e educação sexual no âmbito escolar e acadêmico para diminuição de casos. Ensinar a população sobre a importância do sexo seguro promove uma diminuição de número de infectados e melhora na qualidade de vida das pessoas em geral.

Tratando-se das variações percentuais entre 2016 e 2020, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul foram as que tiveram os maiores decréscimos nos coeficientes de casos notificados de AIDS no Brasil. No entanto, as regiões Norte e Nordeste apresentaram as menores quedas. Os dados encontrados no DATASUS podem estar relacionados aos indicadores de saúde, educação e renda dessas regiões (CUNHA; CRUZ; PEDROSA, 2022).

O acesso ao tratamento às pessoas vivendo com HIV/AIDS(PVHIV) nas regiões Norte e Nordeste, geralmente fica localizado nos grandes centros urbanos, situação que pode interferir negativamente para as pessoas que moram nos municípios mais distantes das grandes cidades (PAVINATI et al, 2023).

Diante disso, é essencial descentralizar as ações de controle e manejo na atenção básica pelo país, possibilitando, dessa forma, que a população tenha acesso às práticas de prevenção e promoção em saúde de uma forma mais local e direcionada às particularidades desses locais (PAVINATI et al, 2023).

Ao observar a tabela 4, no que tange as notificações da região Sudeste, esta possui o maior número de notificações dentre as demais regiões sendo o número total de 96.032 entre os anos de 2012 e 2022. Essa região é composta por quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa região possui uma

população de aproximadamente 85 milhões de habitantes, de forma que 44% da população brasileira mora no Sudeste. Entre os anos de 2012 e 2022 o número de notificações inflacionou e decresceu, tendo o seu pico no ano de 2017 com o número de 11.067. O menor número de notificações para a referida região foi o de 3.490 no ano de 2022.

No que concerne a região nordeste do Brasil, o total de notificações foi de 57.330 no período de 10 anos como mostra o Tabela 4. De acordo com o Ministério de saúde brasileiro com 1.046 novos registros de HIV em 2022, Pernambuco é o estado com maior número de infecções pelo vírus no Nordeste. Sobral foi o único município do Nordeste a atingir a meta de eliminação da transmissão vertical de HIV ocorrida durante a gestação, o parto ou a amamentação (BARRETO, 2016).

Quanto a região Norte, entre os anos de 2012 e 2022 o número total de notificações foi de 24.905. Segundo Nadal (2017) “Há escassez de informações, dificuldade no acesso aos serviços, que são poucos e, muitas vezes, distantes, e as ações nem sempre estão adaptadas às necessidades locais. É preciso uma ação coordenada”.

A região Centro-oeste do Brasil apesar de ter apresentado menores notificações de pessoas infectadas com HIV, dentre as demais regiões do território nacional, apresentou o número de 18.765 dentre os anos de 2012 e 2022, sendo este último ano o qual teve o menor índice de notificações compulsórias que foi de 639, em contrapartida o maior número de notificação compulsória, como é mostrado no tabela 4, teve seu pico no ano de 2013 com 2.275 no que tange a região Centro-oeste.

A região Sul do Brasil descortina-se por ter o terceiro maior número de notificações compulsórias de pessoas infectadas pelo HIV, são mais de 55.480 pessoas infectadas no período de 10 anos conforme o Tabela 4. O Rio Grande do Sul é líder dentre os estados da região em questão, os motivos que explicam a permanência do RS nesse cenário negativo são múltiplos e passam por questões sociais, culturais, educacionais, econômicas, políticas e até geográficas. No mais recente levantamento oficial, a capital gaúcha apresentou taxa de 58,5 casos de Aids por 100 mil habitantes, mais do que o dobro do estado (28,3) e mais do que o triplo da média nacional (17,8), conforme o boletim epidemiológico, de dezembro de 2020, do Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde (ÁVILA, 2021).

Profilaxias pré e pós-exposição ao HIV

O uso dos fármacos antirretrovirais começou a ser implementado como alternativa na prevenção da infecção por HIV, em 2012, através da primeira profilaxia medicamentosa proposta contra o vírus, a profilaxia pós-exposição (PEP). Também chamada de “prevenção combinada”, trata-se de uma estratégia que propõe a oferta de novos métodos preventivos – profilaxias pré- e pós-exposição sexual (PrEP e PEP) – e dos métodos clássicos (preservativos masculino e feminino, promoção de práticas não penetrativas e uso da testagem anti-HIV para acordos sexuais), combinada com intervenções comportamentais e estruturais reconhecidamente efetivas para o enfrentamento da epidemia (ZUCCHI et al., 2018).

Atualmente, os fármacos antirretrovirais, tanto de pré quanto de pós-exposição, utilizados no tratamento dos pacientes vivendo com HIV são fornecidos gratuitamente no Brasil através do Sistema Único de Saúde (SUS), estando o paciente em qualquer fase da doença. Entretanto, o país possui entraves no atendimento desses indivíduos, uma vez que apresenta dificuldades no estoque e distribuição adequados das medicações profiláticas e terapêuticas, na infraestrutura dos locais de atendimento, além de possuir uma importante desigualdade social, o que dificulta o acesso da população ao conhecimento sobre as medidas de controle da doença (MENDANHA et al., 2021).

Profilaxia pré-exposição (PrEP)

A profilaxia pré-exposição sexual (PrEP) está no centro do debate sobre as novas possibilidades de prevenção do HIV, aumentando o otimismo acerca do controle da epidemia globalmente. Caracteriza-se pelo uso cotidiano da combinação de dois antirretrovirais (tenofovir associado à entricitabina – TDF/FTC) antecedendo as práticas sexuais, com grau de proteção de 96% (90% a > 99%) nas relações anais, quando utilizada por pelo menos quatro dias na semana. Em tese, a disponibilidade de distintos métodos preventivos tem maior potencial para abranger diferentes grupos sociais, permitindo escolhas preventivas de acordo com contextos, necessidades e preferências (ZUCCHI et al., 2018).

Profilaxia pós-exposição (PEP)

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP), é um tratamento antirretroviral de curto prazo para reduzir a probabilidade de infecção pelo HIV após uma exposição potencial, se insere no conjunto de estratégias da Prevenção Combinada, cujo principal objetivo é ampliar as formas de intervenção para evitar novas infecções pelo HIV no mundo. A PEP constitui-se na prescrição, por 28 dias, de medicamentos antirretrovirais nos casos em que o paciente teve possível contato com o vírus HIV. Este contato pode ser por meio de relações sexuais e acidentes com material biológico. Conforme Protocolo de PEP vigente as situações de exposição ao vírus do HIV constituem uma emergência médica, em função da necessidade de início precoce da profilaxia para maior eficácia da intervenção. O atendimento preferencial deverá ocorrer nas duas primeiras horas após a exposição e o tempo limite para o atendimento é de 72 horas, após esse período não é justificada a quimioprofilaxia (ALMEIDA, 2017).

CONCLUSÃO

A conscientização sobre a doença é fundamental para seu combate. Os achados desafiam estigmas, ressaltando a importância de campanhas para evitar a disseminação do vírus, garantindo acesso igualitário a informações e serviços de prevenção, visando uma melhor qualidade de vida para todos.

Bibliografia

ALMEIDA, Mayara Cristina Marques de. **Implantação Da Rede De Profilaxia Pós-Exposição (PEP) No Estado De Minas Gerais**. Trabalho De Conclusão De Curso, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/44029>>. Acesso em: 16 abr. 2023.

BARRETO, Evelyn. **Sobral É a Única Cidade Do Nordeste Certificada Por Eliminar Transmissão Vertical Do HIV**. Secretaria Da Saúde Do Ceará. Disponível em: <<https://www.saude.ce.gov.br/2022/12/15/sobral-e-a-unica-cidade-do-nordeste-certificada-por-eliminar-transmissao>>. Acesso em: 19 abr. 2023.

BBOSA, Nicholas; KALEEBU, Pontiano ; SSEMWANGA, Deogratius. HIV Subtype Diversity Worldwide. **Current Opinion in HIV and AIDS**, v. 14, n. 3, p. 153–160, 2019.

BORGES, João Pedro Moraes; COELHO, Jamilly Gusmão; MATOS, Gabriel Cheles Nascimento; *et al.* Evolução Do Perfil Epidemiológico Da Aids Entre Idosos No Brasil Desde 2009 Até 2019. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 10, 2021. Disponível em: <<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9148/5546>>. Acesso em: 22 maio 2023.

BRUM, Maiara Medeiros. **Uso De Preservativo Em Homens Que Fazem Sexo Com homens: História Individual E Práticas Culturais**. Tese De Doutorado, UNESP, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/242564>>. Acesso em: 26 abr. 2023.

CDC. **Centers for Disease Control and Prevention**. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/>>. Acesso em: 7 maio 2023.

CERQUEIRA, Marília Borborema Rodrigues; RODRIGUES, Roberto Nascimento. Fatores Associados À Vulnerabilidade De Idosos Vivendo Com HIV/AIDS Em Belo Horizonte (MG), Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 11, p. 3331–3338, 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/RjmbMnBmKh5LLBhN3dcBpCR/?lang=pt>>. Acesso em: 15 nov. 2019.

CUNHA, Ana Paula da; CRUZ, Marly Marques da; PEDROSO, Marcel. Análise Da Tendência Da Mortalidade Por HIV/AIDS Segundo Características Sociodemográficas No Brasil, 2000 a 2018. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 03, p. 895–908, 2022. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/csc/2022.v27n3/895-908/pt/>>. Acesso em: 6 set. 2022.

DSSBR. **Série De Reportagens E Documentário Sobre O Combate À AIDS No Amazonas São Lançados Em Manaus**. Determinantes Sociais Da Saúde. Disponível em: <<https://dssbr.ensp.fiocruz.br/serie-de-reportagens-e-documentario-sobre-o-combate-a-aids-no-amazonas-sao-lancados-em-manaus/>>. Acesso em: 22 maio 2023.

DUFAIT, Inès; LIECHTENSTEIN, Therese; LANNA, Alessio; *et al.* **Retroviral and Lentiviral Vectors for the Induction of Immunological Tolerance**. 2012. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3605697/>>. Acesso em: 27 maio 2023.

FERNANDES, Italo ; ALVES DE TOLEDO BRUNS, Maria. Revisão Sistematizada Da Literatura Científica Nacional Acerca Da História Do HIV/Aids. **Revista Brasileira De Sexualidade Humana**, v. 32, n. 1, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.35919/rbsh.v32i1.916>>. Acesso em: 25 jun. 2021.

GALVÃO, Jane. **AIDS no Brasil: a agenda de construção de uma epidemia**. [s.l.]: Editora 34, 2000. Disponível em: <https://www.google.com.br/books/edition/AIDS_no_Brasil/wzXSb_rpKvsC?hl=pt-BR&gbpv=0>. Acesso em: 29 maio 2023.

GRANGEIRO, Alexandre; COUTO, Márcia Thereza; PERES, Maria Fernanda; *et al.* Pre-exposure and Postexposure Prophylaxes and the Combination HIV Prevention Methods (The Combine! Study): Protocol for a Pragmatic Clinical Trial at Public Healthcare Clinics in Brazil. **BMJ Open**, v. 5, n. 8, p. e009021, 2015. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/43567/ve_Alexandre_Grangeiro_etal.pdf;jsessionid=0D122E76FA5BAB7DF7A0F5019E2A9131?sequence=2>. Acesso em: 22 maio 2023.

KNAUTH, Daniela Riva; HENTGES, Bruna; MACEDO, Juliana Lopes de; *et al.* O Diagnóstico Do HIV/aids Em Homens heterossexuais: a Surpresa Permanece Mesmo Após Mais De 30 Anos De Epidemia. **Cadernos De Saúde Pública**, v. 36, n. 6, p. e00170118, 2020. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36n6/e00170118/>>. Acesso em: 28 set. 2021.

MARCATO, Adriele Regina; ROCHA, Sara Cristina de Oliveira; VISCONSINI, Taini Gonzaga; *et al.* Raça, Cor E escolaridade: Relações E Desafios. **Educere (Umuarama)**, v. 15, n. 1, p. 127–138, 2015. Disponível em: <<https://biblat.unam.mx/pt/revista/educere-umuarama/articulo/raca-cor-e-escolaridade-relacoes-e-desafios>>. Acesso em: 24 abr. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **POLÍTICA NACIONAL DE DST/AIDS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS**. [s.l.: s.n.], 1999. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_17.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde Do Adolescente: Competências E Habilidades**. [s.l.: s.n.], 2008. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescente_competencias_habilidades.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2023.

MMWR. **Current Trends Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS): Report of Inter-Agency Recommendations**. MMWR. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001257.htm>>.

Acesso em: 7 maio 2023.

NERY, Inez Sampaio; GIR, Elucir; ARAÚJO, Telma Maria Evangelista de; *et al.* Conhecimentos, Atitudes E Práticas Sobre hiv/aids De Mulheres Que Fazem Sexo Com Mulheres. **Revista De Enfermagem UFPE on Line**, v. 11, n. 7, p. 2736–2742, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23447/19154>>. Acesso em: 29 jul. 2022.

PAVINATI, Gabriel; LIMA, Lucas Vinícius de; MONTEIRO, Leticia Rafaelle de Souza; *et al.* Análise Da Internação E Mortalidade Por HIV No Brasil, 2016-2020. **Revista Uruguaya De Enfermería**, v. 18, n. 1a8, 2023. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1424447>>. Acesso em: 22 maio 2023.

SANTOS, Marcela Lopes; COELI, Cláudia Medina; BATISTA, Joanna d’Arc Lyra; *et al.* Fatores Associados À Subnotificação De Tuberculose Com Base No Sinan Aids E Sinan Tuberculose. **Revista Brasileira De Epidemiologia**, v. 21, n. 0, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/FVby7pmLF6hrwds9kdyRHLM/?lang=pt#>>. Acesso em: 24 abr. 2022.

SECRETARIA DA SAÚDE. **População Mais Vulnerável**. Secretaria Da Saúde. Disponível em: <<https://saude.rs.gov.br/populacao-mais-vulneravel>>. Acesso em: 23 abr. 2023.

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ; MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Boletim Epidemiológico De HIV/Aids**. [s.l.: s.n.], 2021. Disponível em: <<file:///C:/Users/aluno/Downloads/Boletim%20Epidemiol%C3%B3gico%20Especial%20-%20HIV-Aids%202021.pdf>>. Acesso em: 29 maio 2023.

SHARP, Paul M. ; HAHN, Beatrice H. Origins of HIV and the AIDS Pandemic. **Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine**, v. 1, n. 1, 2011. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234451/>>. Acesso em: 27 maio 2023.

SOUSA, Adelaine Maria de; LYRA, Arine; ARAÚJO, Carla Cristiana França de; *et al.* A Política Da AIDS No Brasil: Uma Revisão Da Literatura. **JMPHC | Journal of Management & Primary Health Care | ISSN 2179-6750**, v. 3, n. 1, p. 62–66, 2012. Disponível em: <<https://jmphc.com.br/jmphc/article/view/119/120>>. Acesso em: 16 abr. 2023.

UNAIDS. **Global HIV & AIDS Statistics — 2020 Fact Sheet**. UNAIDS. Disponível em: <<https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>>. Acesso em: 27 maio 2023.

VICTOR, João; MENDANHA, Evaristo; CHAGAS, Jaqueline Azevedo De; *et al.* **Adesão Às Profilaxias Pré E pós-exposição Ao HIV No Brasil – Revisão De Literatura**. [s.l.: s.n.], 2021. Disponível em: <<file:///C:/Users/aluno/Downloads/DOC-20230507-WA0013..pdf>>. Acesso em: 22 maio 2023.

ZUCCHI, Eliana Miura; GRANGEIRO, Alexandre; FERRAZ, Dulce; *et al.* Da Evidência À ação: Desafios Do Sistema Único De Saúde Para Ofertar a Profilaxia pré-exposição Sexual (PrEP) Ao HIV Às Pessoas Em Maior Vulnerabilidade. **Cadernos De Saúde Pública**, v. 34, n. 7, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/csp/v34n7/1678-4464-csp-34-07-e00206617.pdf>>. Acesso em: 13 mar. 2021.

¹INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MÉDICA IDOMED

²PROFESSORA ORIENTADORA- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MÉDICA IDOMED

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!